

COMUNICACIÓN BREVE

Quiropterofauna del Área Protegida Loma de Santa María, Ciego de Ávila, Cuba

Chiropterofauna of Loma de Santa Maria Protected Area, Ciego de Avila, Cuba

Daylon Fundora Caballero ¹ , Ariel Espinosa Lima ², Alvaro Espinosa Romo ³

1 Áreas Protegidas y Biodiversidad
Delegación Territorial CITMA.

2 Escuela Pedagógica Rafael
Simón Morales González, Morón,
Ciego de Ávila.

3 Empresa para la Protección de la
Flora y la Fauna, Ciego de Ávila.

*Autor para correspondencia:
evaluacionia13@citmacav.gob.cu

RESUMEN

Los quirópteros son el orden más diverso de los mamíferos en Cuba y constituyen un grupo importante para caracterizar la diversidad en un área, ya que juegan un importante papel ecológico en el mantenimiento de la misma. Este trabajo tuvo como objetivo caracterizar la composición de la comunidad de quirópteros, así como sus gremios tróficos en el área protegida sin administración Loma de Santa María. Se colocaron redes de niebla (8,5 x 2,5 m con abertura de malla de 38 mm) en parcelas de bosque semideciduo, y se empleó un jamo para las capturas en el interior de las cuevas; con una frecuencia de dos visitas al mes entre febrero y mayo del 2019. Se identificaron individuos de las familias *Phyllostomidae*, *Mormoopidae*, *Natalidae*, *Molossidae*, *Noctilionidae* y *Vespertilionidae*, correspondientes a 13 géneros y 15 especies. Loma de Santa María contribuye con aproximadamente el 58% de las especies de la quiropterofauna a nivel nacional y representa el primer trabajo de censo de murciélagos en las Áreas Protegidas manejadas de la provincia.

Palabras clave: murciélagos, cuevas, bosque semideciduo, área protegida

ABSTRACT

*Chiropters are the most diverse order of mammals in Cuba and constitute an important group to characterize the diversity in an area, since they play an important ecological role in maintaining it. The objective of this work was to characterize the composition of the Chiroptera community, as well as its trophic guilds in the protected area without administration Loma de Santa María. Fog nets (8.5 x 2.5 m with a 38 mm mesh opening) were placed in semideciduous forest plots, and a hand net was used for captures inside the caves; with a frequency of two visits per month between February and May 2019. Individuals from the families *Phyllostomidae*, *Mormoopidae*, *Natalidae*, *Molossidae*, *Noctilionidae* and *Vespertilionidae*, corresponding to 13 genera and 15 species, were identified. Loma de Santa María contributes with approximately 58% of the chiropterofauna species at the national level and represents the first study of the bat census in the Protected Areas managed in the province.*

Keywords: bats, caves, semideciduous forest, protected area

Recibido: 2021-03-30

Aceptado: 2021-12-23

INTRODUCCIÓN

Los quirópteros, conocidos comúnmente como murciélagos, representan el segundo orden de mamíferos más diverso después de los roedores. Actualmente, se conocen más de 1 232 especies de murciélagos (Salas *et al.*, 2012). Para Cuba están informadas 26 especies vivientes pertenecientes a este orden (Silva, 1979).

Los murciélagos tienen una gran variedad de hábitos alimentarios, dependiendo de lo que consumen se dividen en seis categorías: insectívoros, polinívoros o nectarívoros, frugívoros, carnívoros, ictiófagos y hematófagos. Debido a su alto consumo de alimento, los murciélagos actúan como reguladores naturales de invertebrados, como dispersores de polen y semillas de muchas especies de plantas e intervienen en el reciclaje de nutrientes y energía de los ecosistemas. Habitan prácticamente en todos los ecosistemas y constituyen un indicador del estado de conservación de los mismos (Kalko *et al.* 2001).

El conocimiento de los murciélagos cubanos es relativamente antiguo, pero su mayor desarrollo no fue hasta la obra magistral de Silva (1979). Puede decirse que, en la actualidad, su conocimiento taxonómico es profundo, tanto de las especies vivientes como de las fósiles. Numerosos trabajos se han enfocado en aspectos ecológicos básicos como el uso del hábitat, conducta, dietas, sus relaciones con las plantas, su ecomorfología y ecofisiología (Sampedro *et al.*, 1977; Mancina y Sánchez, 2001; Casotti *et al.*, 2006; Mancina *et al.*, 2004). Su estado de conservación también ha sido analizado (Mancina *et al.*, 2007). Las numerosas listas de especies y los materiales conservados en colecciones hacen que la distribución de las especies de murciélagos en Cuba sea relativamente bien conocida.

No obstante, en Ciego de Ávila y particularmente en sus Áreas Protegidas, no existen trabajos acerca de la composición y distribución de este grupo. Debido a esto, el presente trabajo caracteriza la comunidad de murciélagos, analizando la composición de las especies y sus gremios tróficos en el Refugio de Fauna “Loma de Santa María”, Ciego de Ávila, área para la cual Sánchez – Lozada *et al.* (2018) en su revisión solo mencionan la presencia de seis especies.

MATERIALES Y MÉTODOS

Loma de Santa María es una zona núcleo dentro del Gran Humedal del Norte de Ciego de Ávila y está enclavada en el límite Este de municipio Bolivia con

Camagüey. El área posee una extensión total de 13 660 ha, de ellas 8 333 ha son terrestres y 5 327 ha marinas. Desde el año 2010 se propuso su inclusión como Refugio de Fauna en el Sistema Provincial de Áreas Protegidas de Ciego de Ávila.

Se efectuaron para el estudio dos visitas al mes entre febrero y mayo del 2019. Se colocaron dos redes de niebla (8,5 x 2,5 m con una apertura de malla de 38 mm) en sendas parcelas de bosque semidesciduo y se empleó un jamo para las capturas de individuos en las cuevas. Las redes permanecieron abiertas de 6:00 pm a 6:00 am por día de muestreo, evitando los días cercanos a la luna llena. Los murciélagos capturados se identificaron de acuerdo a las claves taxonómicas del Proyecto Cubano para la Conservación de Murciélagos y sus Hábitats “CUBABAT”.

RESULTADOS

Se identificaron individuos de las familias *Phyllostomidae*, *Mormoopidae*, *Natalidae*, *Molossidae*, *Noctilionidae* y *Vespertilionidae*, correspondientes a 13 géneros y 15 especies (Tabla 1). En el área, se encuentran representados todos los gremios tróficos de Cuba, con predominio del insectívoro al que pertenecen unas nueve especies de las 15 informadas, para un 60%. En cuanto a las categorías de amenaza, solo *Mormopterus minutus* está catalogado como Vulnerable tanto para Cuba, como para la IUCN (Mancina, 2012).

DISCUSIÓN

Las 15 especies de quirópteros del Refugio de Fauna “Loma de Santa María” representan el 58% de las especies informadas para Cuba, lo que puede deberse a la variedad de ecosistemas (*e.g.* bosques semicaducifolios, poblaciones de palmas, lagunas interiores, cuevas calientes), en un área relativamente pequeña y la heterogeneidad de recursos tróficos que los mismos proporcionan (*e.g.* flores y frutos, insectos, peces). Nueve de las especies identificadas en el RF “Loma de Santa María” son de hábitos insectívoros, lo que coincide con lo encontrado por Monzón *et al.* (2016) en Cayo Sabinal. Luego, le siguieron las polinívoras con tres especies y las fruteras, nectarívoras y piscívoras, con una especie cada una.

Además, 12 de las 15 especies registradas, son cavernícolas, lo que se debe a que en el área existen 14 speluncas conocidas hasta la fecha, dentro de ellas

Tabla 1. Familias, especies y gremios tróficos de murciélagos presentes en el Refugio de Fauna Loma de Santa María, Ciego de Ávila, Cuba. * Especies endémicas

Table 1. Families, species and trophic guilds of bats present in the Loma de Santa Maria Wildlife Refuge, Ciego de Ávila, Cuba. * Endemic specie

Familia	Especie	Gremio trófico
Phyllostomidae	<i>Artibeus jamaicensis</i>	Frutero
	<i>Brachyphylla nana</i>	Polínivoro
	<i>Erophylla sezeorni</i>	Polínivoro
	<i>Phyllonycteris poeyi</i> *	Polínivoro
	<i>Monophyllus redmani</i>	Nectarívoro
	<i>Macrotus waterhousei</i>	Insectívoro
Mormoopidae	<i>Pteronotus macleayi</i>	Insectívoro
	<i>Pteronotus parnelli</i>	Insectívoro
	<i>Pteronotus quadridens</i> *	Insectívoro
Natalidae	<i>Chilonatalus macer</i>	Insectívoro
	<i>Nyctiellus lepidus</i>	Insectívoro
Vespertilionidae	<i>Eptesicus fuscus</i>	Insectívoro
Noctilionidae	<i>Noctilio leporinus</i>	Piscívoro
Molossidae	<i>Mormopterus minutus</i> *	Insectívoro
	<i>Molossus molossus</i>	Insectívoro

dos “cuevas calientes”. De las restantes tres especies, *N. leporinus* y *M. minutus* habitan en cavidades de árboles y entre las hojas de *Copernicia vespertilionum* respectivamente; mientras que *M. molossus* prefiere las construcciones antrópicas, lo que coincide con lo planteado por varios autores (Silva, 1979; García y Mancina, 2011).

Por otra parte, el bosque semicaducifolio manifestó gran riqueza de quirópteros, posiblemente debido a que los mismos poseen gran diversidad de especies vegetales que proveen sitios potenciales de forrajeo o percha para los murciélagos. Lo anterior coincide con lo planteado por Fleming *et al.* (1994), pero para selvas medianas caducifolias.

El estudio más reciente sobre la distribución de especies de murciélagos en Cuba (Sánchez – Lozada *et al.*, 2018) mencionó para el RF Loma de Santa María a las especies *Brachyphylla nana*, *Mormoops blainvillei*, *Noctilio leporinus*, *Phyllonycteris poeyi*, *Pteronotus macleayi* y *Pteronotus quadridens*. Todas, excepto *M. blainvillei* fueron detectadas en este estudio y se adicionan diez especies más, no reportadas previamente para el área.

A partir de los resultados anteriores, se puede considerar que el Refugio de Fauna “Loma de Santa María” contribuye de manera importante a la diversidad de la quiroptero fauna de la provincia Ciego de Ávila.

Este trabajo también permite ilustrar la importancia de las cuevas en dicha área protegida como hábitats que albergan una significativa diversidad de quirópteros, proporcionándoles tanto, refugio como alimento.

AGRADECIMIENTOS

A los técnicos de Flora y Fauna del Área Protegida “Loma de Santa María”, por la ayuda brindada en los muestreos de campo. También agradecemos a Joel Monzón, del Proyecto CUBABAT, por facilitarnos las claves de identificación de especies utilizadas en este trabajo.

LITERATURA CITADA

- Casotti, L.G., M. Herrera, J. J. Flores, C. A. Mancina y E. Braun. (2006). Relationships between renal morphology and diet in 26 species of new world bats (suborder Microchiroptera). *Zoology*, 109: 196–207.
- Fleming, T. H. y V. J. Sosa. (1994). Effects of nectarivorous and frugivorous mammals on reproductive success of plants. *J. Mammal.* 75: 845-851.
- García, L. y C. Mancina. (2011). Murciélagos insectívoros. Pp. 149-165. En: Borroto-Páez, R. y C. A. Mancina (eds.) Mamíferos en Cuba. UPC Print, Vaasa, Finlandia. 271 pp.
- Kalko, E. K. V. y C. O. Handley. (2001). Neotropical bats in the canopy: diversity, community structure, and implications for conservation. *Plant Ecol.*, 153: 319–333.
- Mancina C. A., L. M. Echenique-Díaz, A. Tejedor, L. García, Á. Daniel-Álvarez y M. A. Ortega-Huerta. (2007). Endemics under threat: an

- assessment of the conservation status of cuban bats. *Hystrix It. J. Mamm.*, 18.
- Mancina, C. A. (2012). Mamíferos. Pp. 268-274. En: Libro rojo de los vertebrados de Cuba (H. González; L. Rodríguez; A. Rodríguez; C.A. Mancina y I. Ramos, Eds.). La Habana: Editorial Academia, La Habana, 303 pp.
- Mancina, C. A. y J. A. Sánchez. (2001). Efecto de la actividad trófica de *Artibeus jamaicensis* (Mammalia: Chiroptera) sobre la dispersión de *Andira inermis* (Leguminosae). *Revista Biología*, 15(2): 81-85.
- Mancina, C. A., R. Borroto y L. García. (2004). Tamaño relativo del cerebro en murciélagos cubanos. *Orsis*, 19: 7-19.
- Monzón, J., H. Fernández, A. Clark, E. Grau y Y. Pacheco. (2016). Estudio y monitoreo de la quiroptero fauna del Área Protegida de Recurso Manejados "Cayo Sabinal". Camaguey, Cuba. Informe Parcial de Proyecto. Programa Ramalde Medio Ambiente. Código C-022016. 40 pp.
- Sánchez – Lozada, M., H. Vela, H. M. Díaz, J. Monzón, J. M. de La Cruz, et al. (2018). Datos de distribución de murciélagos en Cuba: un acercamiento a través de inventarios biológicos rápidos. *Poeyana* 507: 76 – 81.
- Salas, C. I., J. T. Garrido, S. H. Betancourt, J. Ch. Santos y J. J. Ortiz. (2012). Riqueza y abundancia de murciélagos (Mammalia: Chiroptera) en la Reserva de la Biosfera Ría Lagartos, Yucatán, México. *Biodiversidad*. 5(1): 11-14.
- Sampedro, A., O. Torres y A. Valdés. (1977). Observaciones ecológicas y etológicas sobre dos especies de murciélagos dominantes en las "cuevas calientes" de Cuba. *Poeyana* 160: 1-18.
- Silva, G. (1979). Los murciélagos de Cuba. Editorial Academia, La Habana. 423 pp.

